

Efecto del conteo diario de pasos en usuarios de la UMF 35 con IMC >30

Dulce Aimee Zamudio Carmona[✉], Uriel Ventura Soriano, Verónica Ramírez Contreras,
Nadia Esmeralda Crisanto Reyes, José Mauricio Molina López

Instituto Mexicano del Seguro Social / Unidad de Medicina Familiar No. 35

Resumen

INTRODUCCIÓN: La obesidad representa uno de los problemas de salud pública más importantes en México y se asocia con mayor riesgo cardiometabólico, discapacidad y costos sanitarios. El uso de aplicaciones móviles para registrar pasos ha surgido como una estrategia accesible para estimular la actividad física. **OBJETIVO:** Analizar el efecto del conteo diario de pasos sobre el peso, el índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de cintura en usuarios de la UMF 35 con IMC mayor a 30. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio cuasi experimental, prospectivo, longitudinal y analítico, con seguimiento de cuatro meses en 208 pacientes de 30 a 49 años, la intervención consistió en el uso de Google Fit y seguimiento mensual de pasos, peso, IMC y cintura. **RESULTADOS:** Los pasos mínimos mensuales permanecieron estables; sin embargo, el peso mostró una reducción promedio de 2.14 kg y el IMC disminuyó de 34.26 a 33.19 kg/m²; la circunferencia de cintura presentó una reducción ligera pero significativa. **CONCLUSIONES:** El monitoreo diario de pasos mediante una aplicación móvil constituye una estrategia factible en atención primaria, aunque el aumento de pasos no fue marcado, se observaron beneficios antropométricos clínicamente relevantes durante el seguimiento.

Abstract

INTRODUCTION: Obesity is a major public health problem in Mexico and is linked to higher cardiometabolic risk and health-care costs. Mobile apps that register daily steps have emerged as an accessible strategy to promote physical activity. **OBJECTIVE:** To analyze the effect of daily step counting on body weight, body mass index (BMI), and waist circumference in UMF 35 users with BMI greater than 30. **MATERIAL AND METHODS:** A quasi-experimental, prospective, longitudinal, and analytical study was carried out over four months in 208 patients aged 30 to 49 years. The intervention consisted of using Google Fit and monthly monitoring of steps, weight, BMI, and waist circumference. **RESULTS:** Monthly minimum step counts remained stable; however, body weight decreased by an average of 2.14 kg and BMI fell from 34.26 to 33.19 kg/m². Waist circumference also showed a slight but significant reduction. **CONCLUSIONS:** Daily step monitoring through a mobile app is a feasible strategy in primary care. Even without a marked increase in steps, anthropometric improvements were observed.

Palabras Clave: caminata, actividad física, índice de masa corporal, aplicaciones móviles, obesidad

Keywords: walking, physical activity, body mass index, mobile applications, obesity

1. INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por acumulación excesiva de grasa corporal y asociada con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, apnea del sueño, alteraciones osteoarticulares y varios tipos de cáncer [1,2]. En México la magnitud del problema es particularmente relevante: la prevalencia conjunta de sobrepeso y obesidad en personas adultas supera tres cuartas partes de la población, lo que representa una carga sostenida para los servicios de salud [2].

Frente a este escenario, la actividad física regular continúa siendo una de las intervenciones más asequibles y costo-efectivas para prevenir ganancia de peso y reducir riesgo cardiometabólico, las guías internacionales recomiendan acumular al menos 150 a 300 minutos de actividad aeróbica moderada por semana, meta que puede traducirse en estrategias sencillas y cuantificables como la caminata diaria [4,5].

El conteo de pasos permite convertir una recomendación general en un objetivo comprensible para la población; estudios clásicos y revisiones posteriores han propuesto que caminar de 7,500 a 10,000 pasos diarios se relaciona con mejores perfiles de salud y menor riesgo de mortalidad, además de facilitar el autocontrol y la adherencia cuando se acompaña de metas y retroalimentación [3,6,7].

En los últimos años, las aplicaciones móviles y los dispositivos portátiles han ampliado las posibilidades de seguimiento fuera del entorno clínico. Intervenciones de salud digital basadas en autocontrol, recordatorios y monitoreo muestran efectos modestos, pero consistentes, sobre la reducción de peso y el incremento de la actividad física en adultos con sobrepeso u obesidad [8,9], en el primer nivel de atención, estas herramientas ofrecen una oportunidad de intervención escalable y de bajo costo.

Con base en este contexto, el presente trabajo tuvo como propósito analizar el efecto del conteo diario de pasos mediante Google Fit sobre variables antropométricas en usuarios con obesidad atendidos en la Unidad de Medicina Familiar No. 35; el interés central fue determinar si una estrategia digital sencilla, aplicada durante cuatro meses, podía reflejar cambios en peso corporal, IMC y circunferencia de cintura.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cuasi experimental, prospectivo, longitudinal y analítico en la Unidad de Medicina Familiar No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Iztacalco, Ciudad de México, el periodo de seguimiento comprendió cuatro meses, con reclutamiento y recolección de datos entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

La población de estudio estuvo constituida por personas usuarias de la UMF 35 con diagnóstico de obesidad, se incluyeron adultos de 30 a 49 años con IMC igual o mayor a 30 kg/m² y sin contraindicaciones médicas para realizar actividad física, se excluyeron sujetos con enfermedades crónicas o discapacidades que impidieran la caminata, así como quienes participaban en otros programas de ejercicio.

El tamaño de muestra se calculó para población finita a partir de 2,813 pacientes con obesidad registrados en la unidad, con un nivel de confianza de 99.7%, una proporción esperada de 50%, error de 10% y poder estadístico de 80%, se estimó una muestra de 208 participantes (Tabla 1).

La intervención consistió en la instalación y uso de la aplicación Google Fit: Activity Tracker para registrar el conteo diario de pasos, además de la orientación inicial, los participantes recibieron un tríptico educativo sobre actividad física y reducción de peso, cada mes se registraron los pasos reportados por la aplicación y se realizaron mediciones de peso, talla, IMC y circunferencia de cintura.

Para el análisis estadístico se emplearon medidas descriptivas, pruebas de normalidad, correlaciones de Pearson o Spearman, pruebas t para muestras relacionadas y análisis no paramétricos para comparaciones repetidas, se consideró significancia estadística con valores de p menores de 0.05; el protocolo fue clasificado como de riesgo mínimo y se condujo bajo lineamientos éticos del IMSS, la Ley General de Salud y la Declaración de Helsinki.

Tabla 1. Características basales de la población (n = 208)

Variable	Media ± DE / n (%)
Edad (años)	52.66 ± 10.4
Sexo femenino	123 (59.13%)
Sexo masculino	85 (40.86%)
IMC inicial (kg/m ²)	34.26 ± 3.8
Obesidad grado I	139 (66.8%)
Obesidad grado II	46 (22.1%)
Obesidad grado III	21 (10.1%)

3. RESULTADOS

Se analizaron 208 participantes con obesidad en seguimiento mensual durante cuatro meses, el comportamiento del conteo de pasos mínimos no mostró cambios estadísticamente relevantes entre el inicio y el final de la intervención, lo que sugiere que la herramienta digital funcionó más como mecanismo de registro y vigilancia que como detonante de un incremento sostenido de la actividad física.

A pesar de lo anterior, las variables antropométricas sí reflejaron cambios favorables, el peso corporal se redujo en promedio 2.14 kg entre el primer y el cuarto mes, la prueba t para muestras relacionadas mostró una diferencia estadísticamente significativa ($t(208)=42.94$; $p<0.001$), lo que respalda que la reducción observada no se debió al azar (Tabla 2).

Tabla 2. Efecto de la intervención sobre variables antropométricas

Variable	Inicio (Media ± DE)	Final (Media ± DE)	t	p
Peso (kg)	92.4 ± 12.6	90.3 ± 12.1	42.94	<0.001
IMC (kg/m ²)	34.26 ± 3.8	33.19 ± 3.6	38.12*	<0.001
Circunferencia cintura (cm)	102.5 ± 9.8	100.9 ± 9.4	4.059	<0.001

El IMC también presentó una disminución sostenida, la media pasó de 34.26 kg/m² en el primer mes a 33.19 kg/m² al cuarto mes, equivalente a una reducción de 1.07 puntos, las comparaciones repetidas mostraron diferencias significativas a lo largo del seguimiento, y el patrón de cambio fue consistente entre los sujetos analizados.

En cuanto a la circunferencia de cintura, se observó una reducción ligera pero estadísticamente significativa al comparar las mediciones iniciales y finales, aunque el tamaño del efecto fue pequeño, la dirección del cambio favorece una mejoría en la adiposidad central, especialmente relevante en una población con alto riesgo metabólico (Tabla 3).

Tabla 3. Efecto de la intervención sobre variables antropométricas

Variable	Prueba estadística	Resultado	p
Peso	t de Student pareada	$t(208)=42.94$	<0.001
IMC	t de Student pareada	$t(208)=38.12$	<0.001
Cintura	t pareada	$t(208)=4.059$	<0.001
Pasos	ANOVA medidas repetidas	$F=1.12$	>0.05

4. DISCUSIÓN

Los hallazgos muestran que una estrategia de seguimiento basada en conteo de pasos puede acompañarse de mejorías en variables antropométricas, aun cuando el número mínimo de pasos mensuales no se modifique de forma importante, este comportamiento coincide con la literatura que señala que el autocontrol, la retroalimentación y la observación sistemática del comportamiento pueden favorecer cambios de peso incluso antes de alcanzar metas como 10,000 pasos diarios [8,10].

El descenso promedio de 2.14 kg y la reducción del IMC observados en la cohorte son consistentes con revisiones de intervenciones conductuales y digitales que reportan pérdidas modestas, pero clínicamente útiles, en periodos cortos de seguimiento [9,11,12]; en atención primaria, estos cambios adquieren relevancia porque pueden alcanzarse con recursos accesibles y sin procedimientos invasivos.

La estabilidad de los pasos mínimos sugiere que el simple registro no garantiza incrementos pronunciados de actividad física, no obstante, la evidencia muestra que incluso aumentos graduales o pequeños cambios en la conducta sedentaria pueden tener beneficios cardiometabólicos, sobre todo cuando se integran a rutinas cotidianas y se sostienen en el tiempo [7,13,14].

Otro aspecto relevante es el uso de Google Fit como herramienta de bajo costo y alta disponibilidad, estudios recientes sobre dispositivos portátiles y aplicaciones móviles han destacado su utilidad para reforzar adherencia, metas personales y monitoreo remoto, aunque también advierten problemas de abandono, autorregistro incompleto y precisión variable entre dispositivos [9,15], estas limitaciones deben considerarse al interpretar los resultados; entre las principales fortalezas del estudio se encuentra su aplicación en un escenario real de atención primaria y el seguimiento mensual de una muestra relativamente amplia, entre las limitaciones destacan la ausencia de un grupo control, la dependencia del teléfono móvil para el registro de pasos, la corta duración del seguimiento y la falta de control estricto sobre alimentación, sueño y otras variables conductuales que pueden modificar peso e IMC.

5. CONCLUSIONES

El conteo diario de pasos mediante una aplicación móvil resultó una estrategia factible para usuarios con obesidad atendidos en la UMF 35. Aunque los pasos mínimos mensuales no cambiaron de manera marcada, se observó una disminución significativa en peso corporal, IMC y circunferencia de cintura al finalizar cuatro meses de seguimiento.

Los resultados apoyan el uso de herramientas digitales sencillas como apoyo complementario en programas de reducción de peso dentro del primer nivel de atención; su valor no radica únicamente en el número absoluto de pasos, sino en la posibilidad de favorecer autocontrol, seguimiento continuo y adherencia a metas progresivas de actividad física.

Se recomienda fortalecer futuras intervenciones con acompañamiento nutricional, estrategias conductuales y seguimiento por mayor tiempo, así como incorporar un grupo comparativo para estimar con mayor precisión el efecto del conteo de pasos sobre la reducción de obesidad.

6. REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso [Internet]. 2024.
- [2] Campos-Nonato I, Galván-Valencia Ó, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Publica Mex.* 2023;65:s238-s247.
- [3] Tudor-Locke C, Craig CL, Brown WJ, Clemes SA, De Cocker K, Giles-Corti B, et al. How many steps/day are enough? For adults. *Int J Behav Nutr Phys Act.* 2011;8:79.
- [4] Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services; 2008.
- [5] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO; 2020.
- [6] Marshall SJ, Levy SS, Tudor-Locke CE, Kolkhorst FW, Wooten KM, Ji M, et al. Translating physical activity recommendations into a pedometer-based step goal. *Am J Prev Med.* 2009;36(5):410-415.
- [7] Rodríguez-Gutiérrez E, Torres-Costoso A, del Pozo Cruz B, de Arenas-Arroyo SN, Pascual-Morena C, Bizzozero-Peroni B, et al. Daily steps and all-cause mortality: An umbrella review and meta-analysis. *Prev Med.* 2024;185:108047.
- [8] Miragall M, Domínguez A, Cebolla A, Baños RM. El uso de podómetros para incrementar la actividad física en población adulta: una revisión. *Clin Salud.* 2015;26(2):81-89.
- [9] Cavero-Redondo I, Martínez-Vizcaino V, Fernández-Rodríguez R, Saz-Lara A, Pascual-Morena C, Álvarez-Bueno C. Effect of behavioral weight management interventions using lifestyle mHealth self-monitoring on weight loss: a systematic review and meta-analysis.
- [10] Bravata DM, Smith-Spangler C, Sundaram V, Gienger AL, Lin N, Lewis R, et al. Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review. *JAMA.* 2007;298(19):2296-2304.
- [11] Curioni CC, Lourenço PM. Long-term weight loss after diet and exercise: a systematic review. *Int J Obes (Lond).* 2005;29(10):1168-1174.
- [12] Rotunda W, Rains C, Jacobs SR, Ng V, Lee R, Rutledge S, et al. Weight loss in short-term interventions for physical activity and nutrition among adults with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis.
- [13] Ahmadi MN, Rezende LFM, Ferrari G, Del Pozo Cruz B, Lee I-M, Stamatakis E. Do the associations of daily steps with mortality and incident cardiovascular disease differ by sedentary time levels?
- [14] Pálve KS, et al. Changes in daily steps and body mass index and waist circumference in adults: a longitudinal analysis of the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. *J Am Heart Assoc.* 2017.
- [15] Brickwood KJ, Watson G, O'Brien J, Williams AD. Consumer-based wearable activity trackers increase physical activity participation: systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth uHealth.* 2019;7(4):e11819.

Correo de autor de correspondencia: zamu-aimee@hotmail.com